

L'espansione dei data center in Italia: considerazioni sui processi energivori richiesti e analisi dei Big Data

Rocco Morelli^{1, *}

¹Information Physics Institute, Italy

*Corresponding author: morelli.rocco@libero.it

Abstract – L'esigenza di un *hub* mediterraneo che consenta la diffusione dell'intelligenza artificiale ha fatto soffiare in Italia il vento dell'espansione dei data center. Sulla base di dati pubblici e web (quindi di attendibilità solo approssimativa e illustrativa), di seguito si delinea un possibile proto-piano che evidenzia - insieme alla necessità di affinamenti di tempi e costi per giungere a un vero e proprio piano concreto - come la realizzazione dei data center debba procedere su un ampio fronte per ottimizzare gli obiettivi del piano. Tali obiettivi includono, oltre all'affidabilità operativa, anche i tempi e i costi associati alla realizzazione. Di seguito vengono quindi discussi alcuni elementi del piano dal punto di vista tecnico-economico e organizzativo, ma anche progettuale, utili alla localizzazione e all'ottimizzazione degli impianti, soprattutto per la parte energetica (nelle sue diverse opzioni tecnologiche) in un contesto europeo. Dopo aver discusso della necessità di un data center di operare anche *off-grid*, nonché delle necessità di regolazione e rifasamento delle forniture elettriche, si evidenzia l'opportunità di un indice operativo per la valutazione delle prestazioni, che dovrebbe rientrare nei parametri garantiti. A tal fine, viene fornito un indice di stima del *Normalized Annual Processing Power* (NAPP) come proposta-esempio da utilizzare nel caso di contratti di costruzione di tipo “chiavi in mano” tramite un “*main contractor*” o tramite un “architetto-ingegnere” con funzioni manageriali. Infine, vengono evidenziati aspetti etici e di responsabilità che riguardano la proprietà dei dati e le finalità del loro utilizzo, soprattutto nei casi generali di sperimentazioni che coinvolgono un organismo sociale preoccupato del controllo sociale generalizzato.

Keywords - *big data, data lake, data center, analisi big data, BDA, intelligenza artificiale, AI, standard data center, esperimenti sociali, social laser, social lasing, social media, regolazione primaria, regolazione secondaria, rifasamento,*

1. *Background*

Si continua a parlare in diverse sedi pubbliche di un hub mediterraneo come punto nevralgico per la diffusione dei sistemi di Intelligenza Artificiale (AI). Certamente esiste un piano di espansione dei data center in Italia, piano che implementeranno i singoli maggiori operatori . Se ne ha notizia attraverso associazioni varie, gli organi di stampa, i social media, le università, ma si rischia sempre una visione parziale. A meno di non essere in alte posizioni istituzionali (e pertanto vincolato da obblighi di riservatezza!) è difficile giudicare con occhio esterno e senza essere coinvolti nei processi in campo, quanto siano centrati ed affidabili i numeri e le stime che circolano sul WEB e che fanno o dovrebbero far parte di un programma complessivo di sviluppo previsto per nuovi data center in Italia. In questi casi l'AI può aver certamente più alto potere di risoluzione e discernimento, se interrogata in modo opportuno, ma questo non esime dal prendere i dati che vengono forniti, con oculatezza e spirito critico. Dunque, interrogato AI - in questo caso ChatGPT – il quadro che emerge (con affidabilità solo approssimata e illustrativa) è il seguente:

Domanda:	Credo che sul web esista molta confusione sui piani di espansione dei nuovi data center in Italia. Puoi darmi un piano riepilogativo emergente da dati affidabili su: 1) quanti data center nuovi sono previsti in un arco temporale di 10 anni, specificando ove possibile potenzialità (per es. MWe totali per ciascun data center) e localizzazione; 2) quanti, invece, dovrebbero essere previsti a tuo giudizio secondo un trend di crescita basato sui dati dell'ultimo decennio; 3) fornire un riferimento per la fonte dei dati utilizzati?
Risposta:	<p>Ecco un riepilogo affidabile sui piani di espansione dei data center in Italia e le previsioni basate sugli attuali trend.</p> <p>1) Piano di espansione previsto per i prossimi 10 anni</p> <p>Negli ultimi anni, l'Italia ha attratto investimenti significativi nel settore dei data center, soprattutto nelle aree di Milano e Roma. Secondo uno studio dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, sono stati annunciati oltre 80 nuovi data center entro il 2025, con un investimento complessivo che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di euro. Entro il 2030, la capacità energetica installata nazionale dovrebbe superare 1,3 GW. Solo il campus Data4 a Cornaredo e Vittuone, per esempio, arriverà a circa 300 MW, con un investimento da 2 miliardi di euro per espandere infrastrutture destinate anche a supportare l'intelligenza artificiale (AI)</p> <p>2) Proiezioni future basate sui trend degli ultimi 10 anni</p> <p>Basandoci sui dati recenti, un'espansione ancora più accelerata è attesa per il decennio successivo. Se i ritmi di crescita attuali verranno mantenuti, soprattutto con il crescente interesse per l'AI e il cloud, potremmo prevedere oltre 200 data center in Italia entro il 2035. L'Italia, infatti, viene scelta per la sua posizione strategica e costi operativi relativamente bassi rispetto ad altre zone d'Europa. Tuttavia, il mercato richiederà investimenti mirati in infrastrutture elettriche e in regolamenti più efficienti per supportare le future esigenze di potenza e sostenibilità.</p> <p>3) Fonti[1]</p> <p>Queste informazioni derivano da studi recenti dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano, dal piano di espansione di Data4 in Italia, e da analisi settoriali di esperti nel settore riportate su Agenda Digitale, Ansa e TechFromTheNet.</p>
Domanda:	Puoi fornire le indicazioni di stima dell'investimento nei due casi, punto 1) e punto 2)?
Risposta:	<p>Ecco le stime degli investimenti per l'espansione dei data center in Italia nei due casi:</p> <p>1) Investimenti previsti nei piani attuali per i prossimi 10 anni</p> <p>2023-2025: È previsto un investimento complessivo di circa 15 miliardi di euro entro il 2025 per la costruzione di 83 nuovi data center. Di questi, gran parte sarà concentrata nel Nord Italia, in particolare nelle aree di Milano e Roma, dove si prevede una domanda crescente di capacità, con numerosi progetti di hyperscale data center, ovvero di potenza superiore ai 10 MW</p> <p>Fino al 2030: Con la crescita del mercato e l'interesse internazionale verso l'Italia, è probabile che gli investimenti continuino ad aumentare. Le proiezioni indicano che potrebbero superare i 30 miliardi di euro entro il 2030, sostenendo una capacità complessiva di oltre 1,3 GW, necessaria per sostenere il cloud, l'AI e altre tecnologie avanzate.</p> <p>2) Investimento stimato in base a un trend di crescita proiettato al 2035</p> <p>Considerando l'attuale tasso di espansione e l'aumento della domanda per infrastrutture digitali, una stima prudente potrebbe suggerire investimenti cumulativi di 50-60 miliardi di euro entro il 2035. Questa proiezione includerebbe anche infrastrutture necessarie per supportare la sostenibilità e per aumentare l'efficienza energetica, come l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per un'autosufficienza parziale dei data center.</p> <p>Questi dati forniscono un quadro che, se mantenuto nel decennio successivo, potrebbe posizionare l'Italia come uno dei maggiori hub europei per i data center, particolarmente nelle tecnologie di collocazione e hyperscale.</p>

Con tutto il rispetto che si può nutrire per i sistemi di AI, non è possibile però fare a meno di assumere questo quadro in via soltanto putativa, al fine di un ragionamento, vista anche l'entità complessiva dell'investimento, le tempistiche medie di realizzazione e la numerosità dei data center (di cui si dirà di seguito) che sembrano non lasciare sufficienti margini nei programmi e piani fissati, in maniera compatibile con le esigenze espresse in sede UE. Molti quotidiani di livello internazionale, hanno più volte sottolineato che la configurazione intrinsecamente energivora dei data center possono alterare il mercato locale dell'energia (vedasi i casi avvenuti in stati americani), al punto che i rincari conseguenti vengono subiti da piccole e medie imprese e dalle famiglie. Ma le esigenze di continuità di alimentazione dei data center comportano anche la necessità di prevedere, in fase di progettazione, l'operabilità anche off-grid. Rappresentando i consumi dei servizi essenziali una grande porzione dei consumi totali, appare chiara la necessità di dotare i data center di proprie centrali di generazione elettrica che consentano operation-off-grid e quindi entrata nel mercato elettrico locale per eventuale consegna alla rete delle eccedenze di energia elettrica prodotta e non consumata. In questa ottica il Piano di Espansione dei Data Center in Italia, diviene occasione per riflettere ed esprimere qualche commento su aspetti riguardanti ad esempio:

- le tecnologie di produzione dell'energia elettrica necessaria in un contesto normativo europeo rivolto all'ETS (Emission Trading System) e alla transizione energetica;
- l'organizzazione e strutturazione di un grande progetto industriale orientato all'acquisizione di dati (per es. anche dai social media) e alla diffusione dei sistemi di AI;
- la possibilità che i sistemi di AI possano essere rivolti al controllo sociale o ancor più alla sperimentazione che coinvolge attraverso i social media i singoli agenti sociali, ossia le singole persone o gruppi di un determinato sistema economico-sociale;
- altri aspetti, per esempio di sviluppo, in senso convenzionale, o sviluppo umano. che potranno emergere nel corso dell'analisi.

Appare però opportuno fornire sin da ora un'immagine mentale di come possa essere l'esterno e l'interno di un data center. In Fig.1 è rappresentato uno scorcio dell'interno del "nucleo" operativo di un data center immaginario; ossia file di rack in un ambiente raffreddato e a temperatura controllata, dove la mancanza di energia elettrica può trasformarsi in un disastro.

Fig.1- A glimpse inside the "core" of an imaginary Data Center.

Per la parte esterna, a titolo di esempio, il rendering con vista aerea complessiva di come possa essere un nuovo progetto di data center in corso di realizzazione in Italia centro-meridionale, lo si

può avere riferendosi ad un recente articolo apparso su WIRED [2]. In questo progetto la potenza totale (impianti di raffreddamento + elaboratori) ammonta a circa 30 MW per l'intero sito. La superficie fondiaria totale, invece, incluse strade, servizi e pertinenze, arriva a sessantamila metri quadri; ossia 6 ettari. Come prima stima in condizioni di prova standard (STC), la potenza di picco di un impianto fotovoltaico può essere calcolata come segue:

$$W_p = A \cdot I_s \cdot \eta \cdot f \quad (1)$$

Dove:

- A = superficie totale disponibile (in m²)
- I_s = irradianza solare standard (W/m² =1000)
- η = efficienza del pannello (che può essere assunta in media al 21% per i pannelli moderni)
- f = coefficiente di forma, che rappresenta l'efficienza di utilizzo dell'area (da 0 a 1) a seconda dell'impiego dei pannelli per evitare ombreggiamenti, garantire il funzionamento e la manutenzione. Si presume generalmente che f = 0,65 - 0,70 in media.

In base a quanto sopra, 1 ettaro (= 10.000 m²) di terreno può generare con tale tecnologia circa 1,365 MW_p.

Quindi una superficie che alle latitudini del centro-sud italiano, con le migliori tecnologie fotovoltaiche, se interamente coperta da pannelli, potrebbe dare una potenza di picco di certo non maggiore di 5 MW_p. Un valore del tutto insufficiente rispetto ai 30 MW necessari, qualora si volesse rendere il data center autosufficiente, operabile off-grid e green da un punto di vista energetico. Nell'esempio considerato, ciò costringerebbe a:

- staccare la parte di generazione elettrica dalla parte più nettamente informatica (di elaborazione e raffreddamento), procurando terreni (>120 ettari) altrove per un impianto fotovoltaico adeguato in potenza, dell'ordine di 100÷120 MW_p (essendo 3÷4 il rapporto tra potenza di picco e potenza continuativa necessaria, secondo location, insolazione, etc.);
- consegnare alla rete l'energia prodotta da un sito di potenza e riprenderla sul sito dove si trova il "core" del data center, inducendo così perdite di energia nel processo produttivo;
- eseguire esercizio, manutenzione e controllo, su due diversi siti (quello di potenza e quello IT), inducendo perdite organizzative ed economiche nel processo produttivo.

In definitiva un progetto, così impostato, sarebbe poco ottimizzato dal punto di vista economico, energetico ed ambientale.

Si comprende, da qui, quanta importanza abbiano le decisioni di localizzazione, di layout, di organizzazione del progetto, ancor prima di quelle di design progettuale (basic-design & engineering) visto che le scelte concettuali operate in queste fasi iniziali si riflettono poi nell'operatività dei data center per tutto il loro ciclo di vita, che nella fattispecie è vincolato all'evoluzione ancor più che all'ageing delle tecnologie informatiche adottate oggi. Inoltre un ciclo di vita per simili progetti può avere un orizzonte temporale di 20-30 anni, durante il quale le tecnologie potranno certamente mutare e la conservazione e trasferimento dei dati rappresenta un altro aspetto da analizzare in fase progettuale iniziale. In particolare nell'analisi dei rischi.

Con l'occasione vale la pena evidenziare che la ripartizione dei consumi totali di energia tra i diversi servizi di un data center è ritenuta essere in media la seguente:

TIPO DI SERVIZIO	% di Energia consumata rispetto al Totale
1)-Servizi informatici (IT Equipment: server, dispositivi di archiviazione e rete, etc.)	40-50%
2)-Raffreddamento e controllo della temperatura	30-50%
3)- Servizi ausiliari (alimentazione di emergenza,	10-20%

illuminazione e altri sistemi non IT)	
Totale	100%

Tab. 1- Ripartizione media dei consumi di Energia in un Data Center

Valori che cambiano a seconda dell'efficienza dei sistemi di raffreddamento e delle condizioni climatiche locali. Peraltro, esiste un parametro utilizzato per misurare l'efficienza energetica dei data center. Si tratta del PUE (Power Usage Effectiveness). Il PUE ideale è 1.0 (energia esclusivamente per IT), ma nella realtà oscilla tra 1.5 e 2.0 nei data center moderni. I dati in Tab. 1 mostrano che una alimentazione di emergenza per i servizi di emergenza non permette un funzionamento off-grid, cosa da considerare molto seriamente nell'analisi dei rischi in fase di progettazione di un data center. Un funzionamento off-grid richiede praticamente una potenza installata in grado di generare quasi il 100% dei consumi di energia.

I dati riportati sopra indicano peraltro molto chiaramente che i costi energetici per esercire un data centre sono una porzione rilevante del totale e potendo usare il potenziale di energia fotovoltaica che in Italia (e nelle regioni Mediterranee) è naturalmente abbondante, ciò renderebbe il business dei data centre molto attrattivo e privilegiato in questo paese.

2. Connessioni tra Social Media, Big Data, Data Centres, Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI)

I grandi progressi compiuti dalla Scienza e dalla Tecnologia, in particolare dall'Informatica, sembrano preoccupare una parte del mondo, che è arrivata a discutere dell'istituzione di una società globale dotata di sistemi di controllo totalizzanti, grazie anche ai sempre più diffusi e utilizzati Social Media. Esistono infatti più che logiche connessioni tra Social Media, Big Data, Data Center, Cloud Computing e più di recente AI. Ma non è questo l'argomento su cui focalizzare questo lavoro, bensì da tenere a mente per comprendere alcuni contenuti di seguito.

I Big Data sono un'enorme quantità di dati generati da Social Media, Ricerca, Attività Lavorative, ecc. nonché da dispositivi connessi e applicazioni digitali. Le aziende stanno cercando di sfruttare questi dati sviluppando le proprie capacità di analisi dei Big Data (BDA). Tuttavia, le questioni relative all'energia richiesta e alla proprietà dei dati sono cruciali, poiché i dati vengono archiviati in data lake e utilizzati per scopi precedentemente sconosciuti.

Un data lake è un repository centralizzato che archivia ed elabora grandi volumi di dati nella loro forma originale. Questi dati possono provenire da una varietà di fonti e includere copie grezze di dati di sistema, dati dei sensori, dati social e altro ancora. La caratteristica principale di un data lake è la sua capacità di ospitare tutti i tipi di dati, da quelli strutturati (come tabelle di database e fogli di calcolo Excel) a quelli semi-strutturati (come file XML e pagine Web) e non strutturati (come immagini, file audio e tweet), senza compromettere la "fedeltà" dei dati. I file di dati sono in genere suddivisi in zone di archiviazione: grezzi, puliti e curati, per consentire a diversi utenti di utilizzare i dati nelle loro diverse forme per soddisfare le proprie esigenze. I data lake forniscono una coerenza di dati di base per una varietà di applicazioni, supportando analisi di big data, apprendimento automatico, analisi predittiva e altre forme di azione intelligente.

I big data richiedono risorse di archiviazione, elaborazione e analisi, che possono essere gestite da data center o piattaforme cloud. I data center sono strutture fisiche tradizionalmente utilizzate per ospitare infrastrutture di big data, ma possono essere limitate in termini di flessibilità e scalabilità. Il cloud computing offre un ambiente più dinamico e scalabile per i big data, consentendo alle aziende di elaborare e archiviare enormi quantità di dati senza dover investire in infrastrutture fisiche..

3. «The Information Catastrophe» ed il Principio di Precauzione

Nel suo lavoro del 2020 “The information catastrophe” M. Vopson ha chiaramente descritto il trend - e ha fornito le basi logiche secondo la Teoria dell’Informazione - dovuto alla esponenziale produzione di dati e ai rispettivi consumi energetici, che crescerebbero in modo preoccupante [3]. Ma, un simile argomento, contrariamente a ciò che ci si poteva attendere, non è ancora sufficientemente considerato con la dovuta premura ed urgenza dopo quattro anni dalle prime stesure del lavoro stesso. Un esito del tutto contrario alle abitudini attese, almeno nell’UE, che nel proprio dettato costituzionale ha inserito il “Principio di Precauzione”, sulla base del quale sono vengono prese rilevanti decisioni in occasioni altrettanto problematiche, come già accaduto. Si veda al riguardo la necessità dell’adozione di vaccini in occasione della pandemia COVID-19 o di quella della transizione energetica per limitare le emissioni antropiche di gas serra e contrastare, per quanto possibile, il cambiamento climatico. Emergenze che ad oggi sembrano soggette ad un ridimensionamento, nonostante le preoccupazioni e l’enfasi in cui sono state proposte ed adottate inizialmente, con riflessi non indifferenti per tutta la popolazione europea occidentale e non solo.

Potrebbe quindi apparire superfluo sottolineare in questo contesto IPI - Information Physics Institute lo stretto legame esistente tra Social Media, Big-Data, Intelligenza Artificiale (AI) ed Energia necessaria in questi processi. Potremmo darlo per scontato! È tuttavia intenzione esporre qui alcuni fatti e punti di vista recenti su questi argomenti, che possono avere una certa rilevanza in valutazioni e scelte che potrebbero produrre consapevolezza e avere un qualche impatto su un argomento così importante.

La produzione, conservazione ed analisi dei dati sono processi energivori e possono richiedere, anche per ragioni di safety & security, dei data-center con vere e proprie centrali dedicate di generazione elettrica oltre all’allaccio alla rete elettrica di distribuzione in media tensione (> 3kV); o di trasmissione, in alta tensione (> 110kV), consegnando alla rete le eventuali eccedenze prodotte o richiedendo alla rete il surplus necessario per coprire le punte rispetto al proprio base-load di normale produzione. Le energie rinnovabili, in particolare eolico e fotovoltaico, affette da grande variabilità ed imprevedibilità di produzione (vedasi al riguardo le figure b) e c) della Fig.), non sono ritenute le più adatte ad assicurare una regolazione primaria e secondaria (in frequenza, tensione e potenza) sulla rete, essendo tutte le condizioni di esercizio molto variabili, se non attraverso accumulo e regolazione.

Sebbene gli impianti fotovoltaici possano avere anch’essi una certa capacità di accumulo tramite batterie, essa è sempre molto più limitata rispetto alla potenza di picco e alla massima potenza istantanea erogabile dell’impianto fotovoltaico. Inoltre, molti impianti eolici e fotovoltaici, di bassa o anche di media potenza sono spesso connessi ad una rete in media tensione, mentre la regolazione della rete vera e propria opera solitamente attraverso la rete di alta tensione. E tra le reti di alta e media tensione vi sono i trasformatori (ossia induttanze) e gli apparati di numerose sottostazioni di trasformazione e distribuzione (ossia induttanze e capacità).

4. Semplificazione esplicativa della regolazione di una rete elettrica

La variabilità ed imprevedibilità della produzione di impianti di generazione di ogni tipo, nel loro insieme, e dei carichi su una stessa rete elettrica, a qualunque livello di tensione essi operino, richiedono un sistema di regolazione per tenere pressoché costante la tensione e la frequenza di rete, onde evitare sbalzi che provocherebbero malfunzionamenti e danneggiamenti delle apparecchiature utenti. Il senso di questo paragrafo si potrà comprendere facendo riferimento alla intrinseca variabilità ed imprevedibilità della produzione di impianti fotovoltaici ed eolici e dei carichi sulla rete a qualunque livello di tensione essi operino, di cui si parlerà più oltre, per giustificare che tali

tipologie d'impianto non costituiscono la tipologia ottimale per un data center. Questo è vero in particolare, in caso di reti elettriche scarsamente interconnesse o addirittura isolate, allorquando sistemi ausiliari di emergenza e di backup diventano obbligatori per assicurare continuità di servizio.

La rete elettrica europea di trasmissione in alta tensione, salvo casi isolati residui, è fortemente interconnessa [4] al punto che si ritiene che un'anomalia nei Balcani potrebbe riflettersi persino nei Pirenei. In via esplicativa possiamo pensare di schematizzare la rete con semplici nodi di interconnessione (sottostazioni elettriche di connessione, trasformazione e scambio) e con nodi come i precedenti ma con l'aggiunta di possibilità di prelievo o immissione di energia (ossia grandi utenze e centrali ed impianti di generazione elettrica).

Come estrema semplificazione a fini esplicativi, si può considerare l'intera rete elettrica (o parti di essa) come un unico generatore elettrico che entro un certo tempo raggiunge un punto di equilibrio con il suo carico, rappresentabile su un diagramma Tensione (V), Corrente (I).

A livello puramente concettuale, si può effettivamente modellare la rete come un unico sistema che raggiunge un equilibrio tra generazione e carico. Tuttavia, questa rappresentazione semplificata è valida solo entro certi limiti, considerando che:

- i. La rete elettrica cerca costantemente di mantenere un equilibrio tra l'energia immessa dai generatori e quella richiesta dai carichi. Se la generazione è inferiore al carico, la frequenza scende (sotto i 50 Hz in Europa); se invece la generazione è superiore, la frequenza aumenta.
- ii. In teoria, un diagramma tensione-corrente (V, I) può rappresentare lo stato della rete, e il rapporto

$$Z = \frac{V}{I} \quad (1)$$

definisce l'impedenza apparente del carico. Tuttavia, questo è una semplificazione estrema, poiché la rete è enormemente dinamica e coinvolge aspetti come resistenze, reattanze induttive, e capacità che influenzano la distribuzione della potenza (per es. tra attiva e reattiva).

- iii. Sebbene la rete possa essere immaginata come un unico "generatore equivalente" a livello molto alto, in pratica esistono molti generatori distribuiti che interagiscono tra loro in tempo reale. Il comportamento collettivo è quello che porta all'equilibrio tra domanda e offerta di energia.

La regolazione primaria è il primo meccanismo di risposta automatica dei generatori alla variazione di frequenza. Se la domanda supera l'offerta (cioè c'è meno energia generata di quanta richiesta), la frequenza scende. Viceversa, un eccesso di generazione farà aumentare la frequenza. Questa regolazione avviene entro pochi secondi e coinvolge tutti i generatori collegati alla rete che partecipano a questo controllo.

Come equazione di base della regolazione primaria può essere assunta la seguente:

$$\Delta f = -R \cdot \Delta P \quad (2)$$

dove:

- Δf è la variazione della frequenza rispetto al valore nominale (in Europa 50 Hz).
- R è il coefficiente di regolazione del generatore, noto anche come "droop" (valore tipico tra 2% e 5%).
- ΔP è la variazione (in più o in meno) di potenza fornita dal generatore per compensare lo squilibrio.

La regolazione primaria interviene in maniera proporzionale: più grande è la variazione di frequenza, più il generatore contribuisce modificando la sua potenza.

In definitiva quella primaria è la regolazione della potenza ottenuta in base alla variazione di frequenza. La costante R esprime il legame tra la variazione della potenza in uscita dal generatore, e la variazione della frequenza per effetto di un carico mutato. Essa si manifesta con un certo ritardo rispetto alla variazione di carico e la sua entità dipende dalle caratteristiche del gruppo e dalla taratura del sistema di regolazione. Con la regolazione precedente a fine transitorio si ha una variazione della frequenza, ma per riportarla al suo valore originario si deve intervenire sui sistemi di regolazione, ottenendo la regolazione secondaria. In questo modo si ha un'ulteriore variazione della potenza.

La regolazione secondaria avviene in un arco temporale maggiore (da secondi a minuti) ed è responsabile del ripristino della frequenza al valore nominale (50 Hz) e della gestione degli scambi di potenza tra le aree di controllo.

Come equazione di base della regolazione secondaria può esse assunta la seguente:

$$\Delta P_{reg} = K \cdot \Delta f \quad (3)$$

dove:

- ΔP_{reg} è la potenza corretta che deve essere fornita o sottratta alla rete.
- K è il guadagno del sistema di controllo secondario.
- Δf è la variazione di frequenza rispetto ai 50 Hz nominali.

La regolazione secondaria utilizza un sistema di controllo automatico (Automatic Generation Control - AGC), che ripristina lentamente la frequenza nominale e corregge anche i flussi di potenza tra le zone interconnesse della rete.

Le due formule (2) e (3) pur avendo una certa somiglianza sono rappresentative di interventi di regolazione diversi, che si attuano con tempistiche distinte.

La regolazione della tensione è gestita localmente in ogni sottostazione o nodo della rete. La tensione viene regolata variando la produzione di potenza reattiva Q , poiché la tensione è influenzata dalle immissioni di potenza reattiva:

Come equazione di base della regolazione della tensione può esse assunta la seguente:

$$\Delta V = K_V \cdot \Delta Q \quad (4)$$

dove:

- ΔV è la variazione di tensione.

- K_V è il coefficiente di regolazione della tensione del sistema.
- ΔQ è la variazione di potenza reattiva fornita o assorbita dai generatori o dai compensatori statici.

La regolazione della tensione avviene tramite dispositivi quali compensatori sincroni, banchi di condensatori o regolazioni sugli avvolgimenti dei trasformatori.

In realtà, ciò che varia durante la regolazione è anche la fase e questo, per evitare eccessive differenze tra potenza attiva e reattiva, richiede rifasature localizzate in punti opportuni della rete.

Trattandosi di corrente alternata (AC), la fase della corrente gioca un ruolo cruciale nella regolazione della rete elettrica, in particolare quando si tratta di potenza attiva e reattiva.

La potenza complessiva in un sistema AC è definita come potenza apparente (S), che ha una componente attiva (P) e una componente reattiva (Q). Queste componenti formano un triangolo rettangolo nel cosiddetto triangolo delle potenze:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (5)$$

dove:

- S è la potenza apparente (in voltampere, VA),
- P è la potenza attiva (in watt, W),
- Q è la potenza reattiva (in voltampere reattivi, VAR).

Il rifasamento mira a ridurre Q per aumentare il fattore di potenza $\cos \phi$, che è dato dalla relazione:

$$\cos \phi = \frac{P}{S} \quad (6)$$

dove ϕ è l'angolo di sfasamento tra tensione e corrente.

L'angolo di fase tra tensione e corrente è legato al fattore di potenza, che determina la distribuzione tra queste due componenti. Il rifasamento è un'operazione fondamentale per ridurre le perdite e migliorare l'efficienza della rete.

Il rifasamento può essere ottenuto tramite l'aggiunta di condensatori (o induttori in caso di potenza reattiva capacitiva). L'obiettivo è compensare la potenza reattiva, riducendo così l'angolo di fase tra tensione e corrente.

Se un sistema ha un fattore di potenza iniziale $\cos \phi_1$ e si vuole rifasare fino a un nuovo valore $\cos \phi_2$, la quantità di potenza reattiva che deve essere compensata, Q_{comp} è data dalla seguente equazione:

$$Q_{comp} = P \cdot (\tan \phi_1 - \tan \phi_2) \quad (7)$$

dove:

- P è la potenza attiva (W),
- ϕ_1 è l'angolo di fase iniziale, legato a $\cos \phi_1$,

- ϕ_2 è l'angolo di fase desiderato, legato a $\cos \phi_2$.

Una volta calcolato Q_{comp} , possiamo determinare il valore della capacità necessaria C (o induttanza L nel caso opposto) per il rifasamento. Se usiamo condensatori per rifasare un carico induttivo, la capacità C necessaria è calcolata con la formula:

$$C = \frac{Q_{comp}}{V^2 \cdot \omega} \quad (8)$$

dove:

- Q_{comp} è la potenza reattiva da compensare (VAR),
- V è la tensione di esercizio (in volt),
- $\omega = 2\pi f$ è la pulsazione del sistema (dove f è la frequenza della rete, tipicamente 50 Hz in Europa).

In pratica, il rifasamento non viene eseguito su singoli carichi, ma su punti specifici della rete elettrica, come le sottostazioni. L'installazione di banchi di condensatori (o in certi casi induttori) avviene in questi nodi per mantenere un profilo di tensione stabile e ridurre il flusso di potenza reattiva tra le diverse aree della rete, migliorando l'efficienza generale.

In conclusione il rifasamento ha come obiettivo principale l'ottimizzazione della rete per ridurre la potenza reattiva circolante e mantenere un buon fattore di potenza. Sebbene il fattore di potenza ideale per una rete è 1, poiché massimizza l'efficienza energetica e riduce le perdite di potenza, tuttavia, nella pratica corrente, mantenere un fattore di potenza attorno a 0,95 è considerato ottimale e realistico per la maggior parte delle reti e dei sistemi industriali, garantendo una buona efficienza senza costi eccessivi per il rifasamento.

Tra le tecnologie per la generazione elettrica sino ad oggi più utilizzate per accumulo e regolazione (in potenza, frequenza e tensione) di una rete in CA, in alta o media tensione, e con frequenza 50 o 60 Hz, sono:

- gli impianti idroelettrici: se necessario dotati di opportuno pompaggio utilizzando le stesse turbine idrauliche di dotazione, ma invertendo il senso di rotazione per farle funzionare anche come pompe; oppure
- gruppi turbogas in configurazione quick-start-up; ossia telecomandati e con un ramp-up per raggiungere la massima potenza dell'ordine di 30 sec;
- gruppi diesel-generatori di grande potenza telecomandati, ma che implicano ricorso a combustibili fossili, tutt'altro che "low-carbon".
- ampliamento della interconnessione della rete locale, con altre reti viciniori, ove necessario per stabilità e tempi di intervento più lunghi: ma tale sistema se da un lato aumenta l'inerzia delle potenze rotanti disponibili e quindi la stabilità, consentendo tempi più lunghi, dall'altro lato espone i propri impianti non solo a fatti avversi della propria rete di interconnessione, ma anche a quelli delle altre reti cui la propria viene connessa.

Sopra tutto ciò aleggia un fatto incontestabile: l'Intelligenza Artificiale (AI) richiede una grande quantità di energia e sembrerebbe che il Mondo se ne stia lentamente accorgendo. Ma, forse, lo spirito del tempo non è dei migliori affinché i responsabili delle scelte da compiere possano prendere decisioni a tale riguardo nel contesto di guerre che ci coinvolgono senza poter trovare le vie della pace.

Così ora si parla (e non sembra che siano solo voci dei media e social media, come si vedrà di seguito) di necessità di data-centre per tutta l'area mediterranea, e non solo, come pure di scarsità di infrastrutture energetiche necessarie per alimentarli, che presumibilmente condurrà alla rivalutazione, ristrutturazione, riqualificazione e riutilizzo di centrali elettriche a combustibili fossili chiuse e messe in disuso, o addirittura dismesse, nel tentativo di velocizzare la penetrazione delle rinnovabili e cercare di dare veramente vita alla pianificata transizione energetica.

E' evidente però, sulla base di quanto detto sopra, che un centro per la produzione, trasmissione e conservazione di dati dovrebbe fare affidamento su un proprio sistema di alimentazione elettrica, che sia stabile, affidabile, ridondante e sicuro, oltre che possibilmente di esclusivo uso proprio. Pertanto un impianto fotovoltaico o eolico a servizio di un data center sembrerebbe a prima vista sconsigliabile a causa delle loro tipiche caratteristiche, anche se con stabile connessione alla rete in caso di emergenza. Eppure ciò sembra essere smentito dal fatto che il più grande data center del mondo - che è situato nel nord del Nevada, il Citadel Campus; ed appartiene alla società tecnologica globale Switch - è alimentato da energia rinnovabile al 100%, fino a 650 megawatt (MW). E' bene sapere che si possa fare, ma bisognerebbe comprendere le configurazioni, gli accorgimenti e le ridondanze adottate. In ogni caso un impianto di generazione elettrica di qualunque tipo, asservito ad un data center e di sua proprietà, richiede una gestione per l'esercizio e la manutenzione (per es. anche affidate a terze parti), che se da un lato possono essere un gravame per il core business del data center, dall'altro possono configurare localmente una nuova utility elettrica ed informatica, green ed integrata, a servizio del territorio che la ospita. Una simile strategia industriale, però, verificato che il paese ospitante è un importatore di energia elettrica che può assicurare una domanda, richiederebbe l'installazione di una potenza elettrica doppia[5] rispetto a quella strettamente necessaria per il data center e costituirebbe anche un elemento di resilienza mitigativo per le imprevedibili ed inaspettate variazioni di domanda che si possono registrare sul core business del data center. Naturalmente per avere una potenza elettrica doppia occorre affrontare un investimento più alto secondo il fattore di scala caratteristico della tecnologia adottata.

Tenendo separati i due aspetti più importanti di un data center, ossia la parte prettamente di information technology (IT) e la parte energia è possibile provare a mettere a punto uno schema valutativo utile per la pianificazione industriale al riguardo di data center, che sarà esposto concettualmente, nelle linee fondamentali, nel successivo paragrafo 5.1.

5. Is the wind of data center expansion really blowing in Italy?

L'AI sembra aver risposto affermativamente all'interrogativo posto sopra e da notizie reperibili sul Web e sulla Stampa italiana, che ha dato molta enfasi a questo argomento, è noto che:

- secondo un recente studio di CBRE Italia, sulla base dei dati pubblicati da Eurostat nel 2022, un totale di circa 17.000 persone è impiegato nei data-center italiani e nelle società che fanno parte dell'indotto del settore. E c'è anche chi stima che la retribuzione totale come Data Center Technician (DCT) è di 37.000 € all'anno, con uno stipendio base medio di 35.000 € all'anno.
- secondo Scholarship IDA un profilo DCT è il seguente: « The DCT credential is aimed at both electrical and mechanical engineers in data centers, as well as individuals looking to start a new career. Earning this credential will demonstrate to employers that you have a thorough understanding of the concepts that underpin the discipline of mission-critical operations and that you are aware of all major design considerations. To earn the DCT® credential, students must complete the required 16 e-learning modules/approximately 56 hours of learning.»

- se prendiamo come riferimento quanto riporta Data Centers Map, al Sep 19, 2024, si hanno già 138 strutture presenti in Italia.

IDA is the Italian association of Data Center builders and operators, born from the partnership between Microsoft, Equinix, Rai Way, Data4, STACK Infrastructure, Digital Realty, Vantage Data Centers and CBRE Data Centers, which aims to bring together all the players in the ecosystem in Italy. The most relevant companies in the sector, together, in building a common space to represent and ensure the promotion of Data Centers as a pillar for the digital economy.

In a recent article published by La Repubblica, IDA President Sherif Rizkalla discussed the growing interest in the data centre sector in Italy. According to the Milan Polytechnic Observatory, by 2025 estimated investments in the sector could reach 15 billion euros. During the interview, Rizkalla highlighted three key factors that are driving this evolution:

- Digitisation of Europe's third largest economy: more and more Italian companies are moving servers outside and adopting cloud solutions.
- Localisation of data centres: in order to guarantee greater speed and data security, it is preferred to locate these centres close to customers, whether public or private.
- Strategic location of Italy: our country enjoys submarine connections connecting it to both Africa and the East, making it a strategic point for data centres.

On October 22, 2024, in Rome, the IDA Data Center Symposium held, has been focusing on digital infrastructure, regulation, and sustainability.

Secondo le stime di un Osservatorio coinvolto, in aggiunta ai 138 esistenti si potrebbe prevedere la realizzazione di 83 nuovi Data Center, che potrebbero portare a un investimento complessivo (comprensivo, dunque, di acquisto dei terreni, realizzazione delle strutture e impianti) di 15 miliardi di euro. Si stima che questi investimenti potrebbero avere un impatto significativo, stimolando le filiere locali e migliorando i servizi ai cittadini. Le nuove infrastrutture sono anche fondamentali per lo sviluppo dei mercati digitali nazionali e posizionerebbero l'Italia come un polo di riferimento nella rete di calcolo europea. Attualmente, la maggior parte dei Data Center italiani ha una potenza media (2-10MW) o piccola (<2MW), mentre sono meno comuni quelli ad alta potenza (>10MW), che richiedono connessioni all'alta tensione. Ma è proprio su quest'ultimo segmento che dovrebbe registrarsi una crescita importante di nuove strutture, ossia i Data Center con potenza superiore ai 10MW. Previsti in aumento nei prossimi anni, richiedono un allacciamento all'alta tensione, non sempre disponibile. Ciò comporterà la necessità di potenziare la rete elettrica nazionale, richiedendo una stretta collaborazione tra mercato e istituzioni per allineare le aspettative di crescita con la realtà infrastrutturale.

5.1 Proposta di alcuni schemi valutativi per la pianificazione

Un piano industriale stimato in 15 miliardi di euro non è un gioco ed è ragionevole pensare che esso verrà gestito traguardando ad un programma di ciclo di vita delle varie infrastutture ed impianti secondo le moderne tecniche di TCM (Total Cost Management) e affidando ad uno o più team strutturati le responsabilità della gestione e controllo del programma stesso e dei progetti che lo compongono, magari in base ad un frazionamento territoriale (nord, centro, sud). Come per ogni piano industriale o nuova installazione, vi sono aspetti di pianificazione legati al mercato internazionale ed aspetti legati invece al mercato interno del Paese che ospita l'installazione. I dati relativi dovrebbero poter essere reperiti negli uffici locali o centrali degli stessi data center già operativi (per es. rapporti o bilanci annuali, vecchi contratti, etc.),

Appare ovvio che il numero consistente di 138 data center esistenti possono essere visti come un opportuno campione di cui cercare in modo più completo possibile elementi per valutazioni utili alla pianificazione dei nuovi 83 data center; anche nel tentativo di identificare un modello valutativo più generale. Occorre però tenere separati i due aspetti impiantistici più importanti di un data center, ossia la parte prettamente di information technology (IT) e la parte energia, come già accennato sopra, magari pianificandole separatamente e armonizzandone poi la pianificazione rispetto ad un piano generale.

5.1.1 Pianificazione temporale generale

Il tempo complessivo di pianificazione, progettazione, costruzione, prove, messa in servizio commerciale di un grande progetto industriale varia a seconda delle tipologie di progetto e della produttività delle sistemi economici in cui si svolgono, nonché della scala del progetto. Un riferimento per il valore medio del tempo complessivo necessario per la realizzazione di progetti di scala compresa tra circa 100 o 500 milioni di euro per le seguenti tipologie di progetto; 1) impianti fotovoltaici; 2) centrali termoelettriche (anche cicli combinati a gas-vapore); 3) grandi edifici; 4) data centers propriamente detti; da realizzare in un paese della UE come l'Italia può essere riepilogato nella Tab. 2 seguente:

Item	Descrizione	Tempi medi di Realizzazione	Note
1	Impianti fotovoltaici	1,5 e 3 anni	La realizzazione di un grande impianto fotovoltaico (in grado di generare tra 50 e 200 MW) può richiedere tra. La fase di autorizzazione e valutazione di impatto ambientale può richiedere fino a un anno, seguita dalla progettazione (4-6 mesi) e dalla costruzione vera e propria, che può durare dai 6 ai 18 mesi. Le tempistiche possono ridursi se i processi di autorizzazione e costruzione vengono velocizzati.
2	Centrali termoelettriche (anche in ciclo combinato a gas-vapore)	4 - 6 anni	La complessità delle centrali termoelettriche, che possono includere cicli combinati a gas-vapore, richiede un tempo significativamente maggiore. Le fasi di autorizzazione e pianificazione, inclusa la valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni per le emissioni, possono durare fino a due anni. La fase di costruzione può impiegare dai 2 ai 3 anni, mentre la fase di collaudo e messa in servizio può durare altri 6 mesi o più.
3	Grandi edifici	3 - 5 anni	I grandi edifici, a seconda della loro funzione (es. uffici, centri operativi, servizi logistici, etc.), possono variare notevolmente nei tempi. In media, la progettazione e l'ottenimento delle autorizzazioni possono richiedere fino a 1-2 anni, mentre la fase di costruzione può durare tra i 2 e i 3 anni. Anche i tempi per la messa in servizio variano a seconda delle dimensioni e delle specifiche dell'edificio.
4	Data center	2 - 4 anni	La realizzazione di un grande data center richiede in genere tra i 2 e i 4 anni, a seconda delle dimensioni e della complessità infrastrutturale. Le fasi iniziali di pianificazione e progettazione, incluse le valutazioni per la sostenibilità energetica, possono durare da 6 mesi a un anno. La fase di costruzione e configurazione dell'infrastruttura informatica (server, sistemi di raffreddamento e di backup energetico) può richiedere dai 18 ai 24 mesi.

Tab. 2 - Tempi medi di realizzazione

Bisogna tener conto che queste tempistiche - valori medi, che possono variare significativamente in funzione delle dimensioni e della complessità specifica di ciascun progetto - riflettono uno scenario medio per progetti realizzati in paesi dell'UE, ma possono essere più brevi o più lunghi a seconda della capacità di gestione del progetto, dei vincoli normativi e delle risorse disponibili., ma soprattutto dipendono molto dalle normative e dai regolamenti del paese in cui il progetto è realizzato, specialmente in materia ambientale e urbanistica. E l'Italia, che con le sue aziende pur ha

eccellenti referenze tecniche e gestionali nel campo delle costruzioni in tutto il mondo, per questi aspetti autorizzativi sul proprio territorio non eccelle certo.

Sapendo che si tratta 15 miliardi per 83 nuovi data center, che tenendo conto degli impianti energetici e di raffreddamento asserviti potrebbero strutturarsi in un programma complessivo di 30 ÷ 150 progetti distinti, a seconda delle scelte organizzative, risulta evidente che se l'orizzonte temporale complessivo fosse anche di una decina di anni, il programma non potrebbe essere realizzato se non aprendo diversi fronti di lavoro in contemporanea portandoli avanti in sequenza con ritmo molto serrato.

E' perciò del tutto ovvio che qualora nel paese che accoglie questi impianti vi fossero siti industriali, in qualche modo già infrastrutturalmente serviti, con vecchi impianti industriali riutilizzabili e già dotati di connessioni elettriche, stradali, edifici, impianti di produzione energia da riabilitare, etc., si tratterebbe quasi di una scelta obbligata, non solo per evitare ulteriore consumo di territorio (specie agricolo), ma anche di una scelta economicamente ed ecologicamente necessaria ai fini di criteri di sostenibilità.

5.1.2 Information technology structures

Sicuramente i professionisti addetti ai lavori dispongono degli indici tecnico-gestionali di pianificazione e controllo per le attività di progettazione, realizzazione e controllo di un data center o un'insieme di essi, ma pensando a come potrebbe essere strutturato un indice tipico per i data center è emersa la seguente riflessione. L'indice che viene proposto di seguito (ancora grezzo e possibilmente da raffinare in corso lavori) è un tentativo per misurare in modo integrale le capacità computazionali, di memorizzazione e di utilizzo dell'energia di un qualunque data center.

Un data center produce, memorizza e gestisce dati. Si tratta di processi molto diversi tra loro. Ma se si volesse misurare le capacità e al tempo stesso la potenzialità di un data center con un unico parametro omnicomprensivo si potrebbe pensare ad un indice di Potenza di Elaborazione Annuale Normalizzata (PEAN) accanto agli eventuali altri che le normative standard applicabili dovessero prescrivere.

Si otterrebbe così una formula multifattoriale del tipo:

$$PEAN = k \frac{C_c \cdot S_c}{E_c} \quad (9)$$

Composta da:

- C_c = Compute capacity che misura quanto il data center è in grado di elaborare dati, è espressa in Giga FLOPS, operazioni al secondo (FLOPS) che misura le prestazioni di un computer, basandosi sul numero di calcoli aritmetici in virgola mobile che il processore può eseguire in un secondo;
- S_c = che misura la capacità totale di memorizzazione in GigaByte del data center;
- E_c = il consumo di energia in GigaWh/anno del data center;
- k = un fattore di utilizzo che rappresenti l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e può essere una percentuale o un indice derivato dal carico medio di lavoro (percentuale di utilizzo del tempo CPU, del throughput di rete e dello storage). Ad esempio, un data center che utilizza le sue risorse in modo efficiente avrà un fattore di utilizzo più elevato rispetto a uno che ha un basso tasso di occupazione o inefficienze energetiche.

Dovrebbe essere possibile in questo modo confrontare diversi data center (già esistenti, da potenziare, o da costruire), purché siano utilizzati i medesimi criteri di misurazione. In questo modo dovrebbe essere possibile analizzare sulla base attuale i punti di congestione e quindi potenziare quelli esistenti o procedere con la costruzione dei nuovi.

5.1.3 Electric energy structures

Per la parte energia è utile sapere che recentemente le istituzioni governative italiane stanno riaprendo la possibilità di ricorrere alla produzione di energia elettrica attraverso le più recenti generazioni di SMR (Small Nuclear Reactors, generally based on Generation III+ pressurised water reactor technologies which are relatively close to commercial readiness) e AMR (Advanced Modular Reactors a variety of Generation IV reactor technologies which are under development). Ma un nuovo data center che adoperasse tali tecnologie avrebbe presumibilmente un più travagliato percorso autorizzativo in sede regionale/locale rispetto ad impianti ad energie rinnovabili.

Per il fotovoltaico in particolare possono essere utili i risultati – salvo approfondimenti specifici – di una recente indagine preliminare condotta sul mercato italiano in merito agli impianti fotovoltaici di piccole medie e grandi dimensioni[6]. Trascurando le peculiarità del singolo sistema (diversità dei pannelli, layout, configurazione, ecc.) e assumendo come unica variabile il costo in funzione della potenza di picco, si può considerare la seguente grafico:

Fig.3 – Indagine di mercato 2023 in Italia

Come pure potranno essere interessanti i dati relativi ai grandi impianti fotovoltaici che ENEL sta costruendo in Sicilia e che sono stati resi pubblici (vedasi riferimenti in calce) nel corso dei procedimenti autorizzativi [7] che permettono di tracciare la seguente Tabella N. 3 for Large Power Plants, presumibilmente della dimensione media necessaria per un nuovo data center. Si tratta di dati affidabili di una grande utility elettrica riguardanti impianti effettivamente in costruzione.

MWp	M€	Media MWp	Media M€	
32	33			
34	30	33	31,5	1
80	60	80	60	2
		K	C	

Tab. 2 – Large PV Power Plants

E' evidente che al variare della potenza esiste un effetto di scala sui costi del tipo $C = h K^s$ (dove l'esponente è caratteristico di una tecnologia o di un tipo di impianto che può assumere diversa capacità e quindi diverso costo). Avendo i dati per l'impianto (1) e l'impianto (2) che sono della stessa tipologia/tecnologia e potendo assumere ($h_1 = h_2$) si ha per ciascuno di essi che:

$$C_1 = h K_1^s \quad (10)$$

$$C_2 = h K_2^s \quad (11)$$

E dividendo membro a membro (partendo da C_1) in queste due equazioni, h scompare e si ottiene:

$$\frac{C_1}{C_2} = \left(\frac{K_1}{K_2}\right)^s \quad (12)$$

da cui si hanno le seguenti equazioni:

$$\log \frac{C_1}{C_2} = s \log \left(\frac{K_1}{K_2}\right) \quad (13)$$

$$C_1 = C_2 \cdot \left(\frac{K_1}{K_2}\right)^s \quad (14)$$

e risolvendo secondo s si ottiene:

$$s = \frac{\log \frac{C_1}{C_2}}{\log \left(\frac{K_1}{K_2}\right)} \quad (15)$$

e quindi:

$$s = \frac{\log \frac{31.5}{60}}{\log \left(\frac{33}{80}\right)} = 0,728 \quad (16)$$

Invece, qualora nella divisione membro a membro delle due equazioni iniziali si partisse da C_2 si avrebbe:

$$\frac{C_2}{C_1} = \left(\frac{K_2}{K_1}\right)^s \quad (17)$$

che conduce a:

$$\log \frac{C_2}{C_1} = s \log \left(\frac{K_2}{K_1}\right) \quad (18)$$

da cui:

$$s = \frac{\log \frac{C_2}{C_1}}{\log \left(\frac{K_2}{K_1} \right)} \quad (19)$$

e quindi

$$s = \frac{\log \frac{60}{31.5}}{\log \left(\frac{80}{33} \right)} = 0,728 \quad (20)$$

l'esponente resta lo stesso, come atteso.

In pratica, per qualunque installazione, se gli impianti sono di stessa tecnologia/tipologia, il fattore di scala è facilmente calcolabile attraverso i dati storici, o anche desunti dal mercato, calcolando l'esponente caratteristico nella fattispecie. Ciò non si applica solo per gli impianti di generazione di elettricità, ma anche di altri tipi di impianto. L'avvertenza da avere in ogni caso è che i costi o prezzi, soggetti nel tempo a variazioni per cause di mercato o anche di semplice inflazione, devono essere riportati ad una stessa data di riferimento per essere confrontati e ciò si può fare (attraverso serie storiche) utilizzando rapporti tra gli indici statistici di variazione del costo dei beni nel tempo (per es. l'Indice "Beni e Servizi" pubblicati periodicamente nel tempo da ISTAT in Italia, oppure di quelli delle Camere di Commercio, o ancora quelli di Associazioni Industriali pertinenti). L'alternativa più idonea per un aggiornamento e revisione prezzi è comunque il ricorso alla struttura di costo di un progetto "convenzionale" nel Settore Energia (o anche nel settore IT se questo è il caso).

Nei contratti del Settore Energia e per progetti di tipo convenzionale (centrali termoelettriche o nucleari, turbogas o cicli combinati, linee e stazioni elettriche) si è fatto per lungo tempo riferimento – ancor prima della copiosa letteratura di ingegneria economica e contrattuale al riguardo (e comunque prima delle storiche condizioni generali[8] dell'Enel), anche alle "Condizioni generali per la fornitura e l'installazione di impianti e apparecchiature all'importazione e all'esportazione - N. 188 A" del marzo 1957" [9] redatta dalla Commissione Economica per l'Europa alle Nazioni Unite, che sentì l'esigenza di disciplinare la materia e che costituì, da lì innanzi, riferimento per gli scambi internazionali. Sebbene di tale riferimento se ne sia oggi perso la nozione, la pratica commerciale e soprattutto contrattualistica (capitolati, norme generali di fornitura o di appalti), continuano - di fatto - a condividere quella originaria impostazione divenuta ormai prassi consolidata. Per cui a fini commerciali, ma specie di revisione dei prezzi (o dei costi) in occasioni contrattuali di vario tipo, il costo totale di un progetto (C_t) è riconducibile a: una quota parte fissa (a); una quota parte (b) variabile con i materiali (M_x) (ossia secondo prezzi, quantità e tipologia dei materiali); una quota parte (c) con la manodopera (W_x) (ossia tipologia, quantità e salari della manodopera impiegata); in modo tale che la somma delle tre quote costituisca l'intero prezzo :

$$a + b + c = 1 \quad (21)$$

$$C_t = a + b \cdot M_x + c \cdot W_x \quad (22)$$

Valori medi tipici di riferimento per i grandi appalti del settore energia sono stati a lungo i seguenti:

$$a = 0,10 \quad [10]$$

$$b = 0,45$$

$$c = 0,45$$

per cui si aveva che:

$$M_x = 0,45 C_t \quad (23)$$

$$W_x = 0,45 C_t \quad (24)$$

e complessivamente:

$$C_t = 0,10 + 0,45 C_t + 0,45 C_t \quad (25)$$

che forniscono così la struttura di costo totale nella fattispecie in esame.

Ora è evidente che, lì dove in un progetto si possano individuare ulteriori variabili da cui dipende il costo totale, si possa avere una struttura più articolata e legata alle variabili individuate, anche se in numero diverso al caso preso sopra ad esempio.

Il coefficiente $\epsilon \geq 0$ di revisione che lega il costo C_{t_0} al tempo 0 a un costo C_{t_x} cresciuto al tempo x – ove la struttura di costo non sia mutata - sarà così dato da:

$$C_{t_x} = \epsilon \cdot C_{t_0} \quad (26)$$

da cui il coefficiente di revisione prezzo ϵ è determinato, secondo struttura di costo, come segue:

$$\epsilon = \frac{0,10 + a C_{t_x} + b C_{t_x}}{0,10 + a C_{t_0} + b C_{t_0}} \quad (27)$$

5.1.4 Possibile localizzazione dei nuovi data center

Riflettendo sulla possibile localizzazione dei nuovi data center non si può fare a meno di pensare che in Italia, e nelle sue isole, i siti industriali non più produttivi (anche grazie alle crisi strutturali verificatesi dal 2008 in poi) abbondano. C'è da attendersi che i processi autorizzativi per un loro riutilizzo sarebbero ben accetti dalle autorità centrali e locali e possibilmente sarebbero facilitati ove si trattasse di data center con asserviti impianti per la produzione della necessaria energia elettrica. Vengono immediatamente in mente i siti di alcune centrali termoelettriche dell'ENEL Holding definitivamente chiuse dopo aver completato il loro ciclo di vita produttivo, ma che hanno edifici e servizi, ancora in buono stato, che possono essere ristrutturati ed adattati per accogliere data center; nonché hanno spazi per accogliere i necessari nuovi impianti per la produzione di energia elettrica necessaria. Si tratta di siti prossimi alle dorsali nazionali della rete elettrica di trasmissione ad alta tensione, dotati di una sottostazione elettrica di trasformazione e trasmissione.

Fig.3

Vi sono poi alcune di tali centrali che sono state fermate e messe in conservazione, in attesa di decisioni ulteriore in merito al loro utilizzo divenuto problematico a seguito dei piani green della UE in merito all'utilizzo di combustibili fossili (necessità di certificati verdi generati da emissioni evitate da impianti con energie rinnovabili in quantità equivalenti alla CO₂ che produrrebbero gli impianti termoelettrici in esercizio, secondo gli schemi previsti da ETS).

Vengono inoltre in mente i siti dei vecchi impianti nucleari in Piemonte, Lombardia e Lazio (centrali nucleari di Trino Vercellese e di Piacenza, Lab. Bosco Marengo, centrali nucleari Garigliano, Latina) affidati a SOGIN Spa per il decommissioning definitivo (che è in corso di svolgimento), insieme a circa 500 ettari complessivi di territorio utili per l'installazione di impianti fotovoltaici.

5.1.5 Brief contextualization of the related energy problem in the EU framework.

L'utilizzo di energie fossili, in espansione nelle economie dell'Est, sono ritenute in Europa problematiche, poco raccomandabili e, a giudizio di taluni, "penalizzate" dall'ETS (Emission Trading System) per fini ambientali nell'economie dell'Ovest (specie in UE). Mentre le energie rinnovabili, non solo per insufficienza di "mega-factories" e di regolamentazione adeguata, incontrano difficoltà di diversi tipi e faticano a penetrare adeguatamente i mercati (salvo i tetti fotovoltaici di utenze singole) e qualche impianto di medie dimensioni, anche perché presentano producibilità variabili e strettamente legate alla localizzazione degli impianti (vedasi ad es. Fig.); e se si considerano le batterie di accumulo necessarie, le rinnovabili come eolico e fotovoltaico non sono poi così environmentally friendly come sembrano ad uno sguardo superficiale.

Fig. 4 – a) producibilità annua in kWh/kWp in diverse regioni; b) & c) variabilità ed imprevedibilità della produzione di impianti eolici e fotovoltaici: in tandem eolico 50 MW+fotovoltaico 50MW= ~25 MW continui

Infatti, le necessità di litio sono problema non solo di risorse, ma anche minerario ed ambientale; mentre lo smantellamento, ossia il decommissioning impianti, smaltimenti di batterie, pannelli PV e pale eoliche, non sono affatto operazioni trascurabili e di poco peso.

Se in merito al fotovoltaico e all'eolico, anche combinati insieme come si è tentato di fare per cercare di migliorare le caratteristiche di producibilità, consideriamo i dati provenienti da sperimentazione e riportati in Fig. ... sopra, occorre concludere che alle latitudini del Centro-sud-italiano e con le moderne tecnologie più diffuse (nel 2021) [11]:

- In termini di potenza generabile è stato provato che 100 MW di potenza rinnovabile (50 MW fotovoltaici + 50 MW eolici) equivalgono in media in un anno (ma anche mensilmente, almeno in un mese primaverile come Marzo) ad un impianto di 23 MW. Il rapporto $100/23 \cong 4$ somiglia molto ad una vecchia regola del pollice in vigore presso ENEL (utility elettrica italiana) agli albori del fotovoltaico, allorquando si sosteneva che per proporzionare un impianto fotovoltaico per una potenza all'incirca continuativa di (x) MW occorre un impianto con potenza di picco almeno di (4x) MWp..
- Da ogni kW di picco di potenza fotovoltaica installata sarebbe difficile ottenere annualmente valori uguali o superiori a $1100 \div 1200$ kWh/y di produzione, come per es. in Toscana o nel Lazio. Per giungere a valori $1100 \div 1200$ kWh/y occorre scendere di latitudine fino nelle Puglie. In ogni caso il massimo raggiungibile si registra in Sicilia con 1500 kWh/y. Ovviamente questi valori sono condizionati dal rendimento dei pannelli fotovoltaici (presupposti di silicio monocristallino con rendimenti del 21% circa). Una tipologia, questa,

che ha subito recentemente miglioramenti significativi portando, con diverse tecniche costruttive dei pannelli, il rendimento a valori compresi tra il 23÷ 28%. Inoltre i cosiddetti pannelli bifacciali, la cui produzione è stata avviata proprio in Sicilia da ENEL attraverso aziende sue partecipate, sfruttando anche la luce riflessa proveniente dal retro sembra promettere risultati significativi di producibilità.

6. Rilievi generali su aspetti di sostenibilità nel contesto UE e UN

Il ritorno della guerra in Europa non è ritenuto avulso dai problemi di crisi energetica, che in un contesto di libero mercato, secondo alcuni, ha esposto ed espone i consumi alla speculazione, poiché quote di energia necessarie ad una economia possono essere accordate a prezzo più alto ad altri “più abbienti” determinando penuria di fatto e lievitazione di prezzo sul mercato interno di quella economia.

ETS – Emission Trading System - Recent fluctuations in the cost of CO₂ emissions (which can exceed the value of €100/t, although the trend is now reversed). The economic equivalent of the CO₂ avoided in a project compared to the average of the economic system in which it is implemented could constitute a further element of the project's financeability.

Source: © Statista 2024

Fig.5

Storicamente e fino a tempi recenti, dal punto di vista della programmazione economica è stato sempre sostenuta una evidente correlazione lineare tra consumi energetici e prodotto interno lordo di una determinata economia nel sistema occidentale.

Fig.6 – Consumi di energia a livello globale in a) - Correlazione tra consumi di energia e PIL in Italia in b) dove si è verificata rottura della correlazione e decrescita.

Al punto che talvolta la pianificazione dello sviluppo di quella economia era basata su modelli istituzionali addirittura per singoli settori di attività) che assumevano come valida una tale correlazione. Successivamente, i seguenti fattori:

- le recenti crisi strutturali che affliggono l'economia globale;
- la liberalizzazione dei sistemi energetici nazionali nel mondo occidentale;
- il rifiuto dell'energia nucleare per usi pacifici di generazione elettrica in molti paesi, insieme allo sviluppo del concetto di risparmio energetico in via suppletiva;
- il ridotto potere di controllo e partecipazione da parte degli Stati nell'attività economica in generale, nonostante l'introduzione di apposite Authority di controllo (specie in UE);
- alcune sentenze in sede giurisdizionale (caso italiano)[12] che non hanno riconosciuto l'energia come bene primario, congiuntamente alla volatilità dei prezzi delle fonti primarie di energia (fossili e nucleari in particolare) che hanno facilitato atteggiamenti speculativi sul mercato;
- sanzioni e ritorsioni causate dai recenti conflitti apertisi nel mondo occidentale; etc...

sembrano aver esposto il libero mercato dell'energia alla rottura di tale correlazione. Se poi anziché utilizzare la crescita percentuale di GDP, si utilizzasse l'Indice di Sviluppo Umano secondo le formulazioni delle Nazioni Unite, la correlazione lineare scompare ed il legame tra crescita del PIL e sviluppo economico sembra assumere forme più evanescenti e certamente meno correlate al modello attuale di sviluppo, quasi invocandone il cambiamento. (Vedasi Fig. 7 seguente)

Fig. 7

Tutto ciò sembra non considerare lo stretto legame tra sostenibilità, soprattutto finanziaria, di una economia e crescita del suo GDP al fine di una sostenibilità del relativo debito pubblico (dimenticando spesso quello privato), che oggi a livello globale ha raggiunto il valore di 313 trilioni di dollari (Fonte ISPI 2023) [13] a fronte di un GDP globale di 105 trilioni di dollari (fonte World Bank). Quindi con un rapporto di circa 3 tra debito e GDP globale. Senza tener conto, in tale rapporto, dei derivatives per i quali: «Outstanding interest rate and FX derivatives (notional amounts) increased by 17% and 12% during the first half of 2023 to reach \$574 trillion and \$120 trillion, respectively».[14] In pratica, sebbene le grandi economie siano garanti con la solidità delle loro rispettive produzioni del valore della loro moneta, in realtà il mondo è seduto su una montagna di cartamoneta che non ha alcun collaterale a garanzia. Ciò da quando furono pronunciate nel 1971, dopo trascorso un produttivo trentennio secondo gli accordi di Bretton Woods, quelle famose parole «dollar is our currency, but it's your problem». Oggi c'è chi torna ad invocare il ritorno al “Gold Standard” come necessario collaterale nelle transazioni internazionali, proprio mentre i paesi partecipanti nel BRICS sembrano mettere a serio rischio la supremazia del dollaro USA.

Questa piccola parentesi per dire che, in definitiva, non c'è solo la catastrofe dell'informazione che può prospettarsi per il futuro di lungo periodo, ma anche una energetica e monetaria, che possono sopraggiungere ancor prima, nel breve-medio periodo, se non si corre ai ripari con equanimità ed intelligenza (dove forse quella artificiale, sebbene altamente apprezzabile, potrebbe non bastare!). Ed in questo clima, è pur vero che l'Occidente sembra aver cambiato il suo volto e quello del WASP [15] (delineato dall'analisi sociologica Weberiana), dedito all'etica protestante ed allo spirito evolutivo del capitalismo, come strumento di crescita ed evoluzione altrui e globale. Cambiamento che sembra ben percepito da molti, ormai.

Ed in questo clima c'è chi non riesce a trovare altro – difficile dire se come rimedio proposto! - che:

- La rinuncia (particolarmente in Italia) all'utilizzo del nucleare per scopi di pace (generazione di elettricità) ed il ricorso unicamente alle energie rinnovabili o gas (low-carbon), senza aver fatto bene i conti con le esigenze quantitative umane, ma ponendosi contraddittoriamente il problema dell'energy poverty delle popolazioni in zone fredde o montane e senza badare alla crescita degli inventory di plutonio (Pu) ed uranio altamente arricchito (HEU- bomb grade) per scopi militari.
- Guerre di predominio: che espongono, attraverso il «first strike» il mondo intero al pericolo nucleare di annientamento del pianeta in cui abitiamo.
- Great Reset e abolizione della proprietà privata: per es, la propria casa divenuta unico collaterale «espropriabile» per il proprio debito, effettivo o costruito artificialmente

attraverso la propria impronta di CO₂, percepita come nemica ed il cui prezzo può oscillare sul mercato ETS (Emission Trading System) raggiungendo e superando anche 100 €/t, sapendo che per ogni kWh elettrico prodotto da combustibili fossili si ha una emissione che può raggiungere e superare 0,5 kg/kwh a seconda dei casi. CO₂ nemica ancor più del vapor d'acqua per gli effetti serra (vedi Fig.8); vapore che risulta il maggior forzante nei modelli che predicono il cambiamento climatico, ma che ci si ostina a non voler considerare insieme ad altre possibili cause di un cambiamento evidente a tutti. Tranne che agli stessi che rifiutano di prendere in considerazione altri effetti non antropici, quali per esempio i cicli solari e le emissioni di massa coronale di grande intensità, visto che le aurore boreali, un tempo privilegio del Nord-Europa, sono ormai giunte a manifestarsi anche fino al Sud d'Italia (Le Puglie) nell'autunno 2024..

- cambiamento dei valori di riferimento tradizionali che hanno fatto crescere non solo l'Occidente, ma liberato una grossa parte dell'umanità dai bisogni primari.

Fig. 8 (fonte NOAA)

Da notare che «il vapore acqueo è il gas serra a più alta concentrazione in atmosfera (in media 0,33% fino ad arrivare in certi periodi al 4%) ed è quello che contribuisce maggiormente all'effetto serra (con un contributo stimato del 70%, che raggiunge il 98% se viene considerato anche l'effetto creato dalle nuvole). La stessa teoria dell'effetto serra è nata ai primi del 1800 proprio per spiegare il ruolo determinante del vapore acqueo nell'atmosfera. Nell'atmosfera, le molecole di acqua catturano il calore irradiato dalla Terra diramandolo in tutte le direzioni, riscaldando così la superficie della Terra prima di essere irradiato nuovamente nello spazio. » [16]

Ciò non significa negare che la CO₂ sia un importante agente forzante responsabile dell'effetto serra, ma evidenziare che l'annullamento della sua impronta non può essere ottenuto con i soli impianti eolici e fotovoltaici. Infatti, una rete elettrica formata solo da impianti di questo tipo sarebbe priva di regolazione e non potrebbe svolgere la funzione a cui è destinata. Eppure,

paradossalmente, "al di là di un continuo e problematico switch on/off the grid", anche l'energia eolica e quella fotovoltaica potrebbero essere accumulate sotto forma di energia termica (sali), idroelettrica (pompaggio) o elettrica (batterie) e quindi contribuire anch'esse alla regolazione primaria e secondaria della rete, ma finora questo non è stato nemmeno preso in considerazione a causa dei notevoli costi economici e ambientali che comporterebbe.

Infatti, sarebbero necessari impianti solari termici a specchi con accumulo in sali fusi molto caldi e corrosivi, oppure grandi gruppi di continuità con batterie (che durerebbero per poco tempo), oppure alimentare hydro-power project di pompaggio (se il sito lo consente), dove la produzione fotovoltaica (o eolica) giornaliera di 350 MWp potrebbe alimentare gruppi di pompaggio idroelettrico da 100 MW, con elevati costi di impianto ed elevato consumo di territorio sottratto ad usi alternativi (per esempio uso agricolo). Inoltre, come accennato precedentemente (in Fig. 4.b) - .c)) esperienze effettuate con l'accoppiamento di 2 impianti da 50 MW ciascuno, a produzione sovrapposta, uno eolico e l'altro fotovoltaico, producono insieme come un impianto ideale di altro tipo che funziona alla potenza di circa 25 MW in modo continuo (vedi Rivista Energia 2021 04). In ogni caso non bisogna dimenticare che, a causa della loro intermittenza, eolico e fotovoltaico possono creare problemi di disponibilità, regolazione e stabilità di rete locale, specie in una rete interconnessa come quella Europea, dove «un problema sugli scambi energetici nell'area dei Balcani si ripercuote sull'intero continente» (vedasi ricerca RSE citata).

Quindi, di fronte a ragionamenti di questa e di altra natura sulle attuali fonti energetiche disponibili, anche a livello comunitario, dopo un lungo e travagliato dibattito, nonché a valutazioni di sostenibilità circa l'impatto ambientale di ciascuna tecnologia, si è giunti prima a un cambiamento di tassonomia, includendo l'energia nucleare tra quelle green, e poi all'accettazione dell'energia nucleare (specie se prodotta da SMR - Small Modular Reactors sicuri) in un mix appropriato che varia da Paese a Paese. Ciò, anche come obiettivo non solo di lotta al cambiamento climatico attraverso la riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche di impatto ambientale generalmente inteso sulla base di diversi parametri "ponderati".

Ma in questo quadro europeo la cosa forse poco conosciuta e forse più significativa da considerare è che l'UNECE, Commissione Economica Europea presso le Nazioni Unite, ha prodotto un «Life cycle assessment of electricity generation options – September 2021» [17] in cui si dimostra che tra le tecnologie di produzione di energia elettrica più sostenibili in assoluto, vi sono l'idroelettrico (fino a 360 MW), il nucleare, l'eolico ed il fotovoltaico. In particolare, nel grafico seguente estratto dal suddetto rapporto, si evidenzia che tali tecnologie per produrre 1 kWh di elettricità, in tutto il loro ciclo di vita consumano molto meno di 1 kWh. Mentre invece, tutte le tecnologie che fanno ricorso a combustibili fossili (tra cui non può essere considerato l'uranio, classificato come non rinnovabile) per produrre 1 kWh = 3,6 MJ consumano non meno di 8.4 MJ (>2 kWh).

Sarebbe però un errore (e una perdita di attrattiva per il business dei data center!) trascurare le recenti tecnologie che usano silicio monocristallino ad alta efficienza e che raggiungono rendimenti del 28%, o quelle bifacciali (che sfruttano anche l'energia riflessa posteriormente) sviluppate recentemente da ENEL in Sicilia, dove si attendono rendimenti anche prossimi al 30%, a seconda delle condizioni operative.

Fig.9

7. Avvertenze circa Dati e Contenuti (materiali ed immateriali) nei vecchi e nuovi Data Center Italiani

Esistono aspetti importanti da chiarificare per decidere i nuovi (ma fors'anche vecchi da rivedere) data center italiani che si prevedono di realizzare (o potenziare e aggiornare). Questi aspetti riguardano diritti proprietari, concessori, patrimoniali, di gestione e di finalità, nonché di utilizzo e beneficio, nonché di safety & security da un punto di vista militare e della sicurezza nazionale. Ciò vale anche in modo particolare per tutti i dati, software, informazioni, assets, etc., generabili attraverso i social media e che coinvolgono i singoli cittadini, oltre anche le Istituzioni, non semplicemente per gli aspetti di privacy. Le sperimentazioni e le simulazioni che sono oggi possibili attraverso i Social Media costituiscono anche esse un punto importante su cui riflettere prima di ogni decisione al riguardo. Il conflitto e quantomeno la concorrenza, che sembrano ormai aspetti dominati il nostro tempo, insegnano che il luogo in cui inevitabilmente finiranno per svolgersi sempre di più coinvolgeranno il cyberspace in primo luogo. Per cui assumono ruolo centrale cybersecurity & cybersafety.

A titolo semplicemente esemplificativo e certamente non esaustivo, si citano i seguenti aspetti riguardanti i big data :

- Data Ownership : which refers to the fundamental rights and responsibilities related to data. For instance it is a critical aspect of BDAs.
- Data Property Types :
 - o Data ownership : This concerns who owns the data itself.
 - o Data platform ownership : Refers to who manages the infrastructure (such as data lakes) where the data resides.
 - o Data Product Ownership : This concerns those who create value from data through analytics and applications.
- Purpose of big data analysis :
 - o Improve existing processes and products.
 - o Develop new data-driven business models.
 - o Enable exploration and experimentation with data for innovation.

It is taken for granted, and worth checking, that there is an ethics to this, also known simply as data ethics, concerns the systematization, defence and recommendation of concepts of right and wrong conduct in relation to data, especially personal & institutional data. With the exponential increase in

the quantity and quality of data since the dawn of the Internet, it is essential to consider the ethical aspects of data management. This includes issues such as the use of unbalanced starting data, privacy violations and the pursuit of short-term return on investment at all costs.

It should also be remembered that social experiments, such as social lasing, can be conducted through social media, which raise important ethical and legal questions.

The theory of social lasing [18], developed by Prof. Andrei Khrennikov, a globally recognized scientist, is an interesting area of research that connects quantum physics to social behaviour. However, at the moment, we cannot consider it a consolidated scientific theory (and this implies the need to have to experiment with social media, since a theory without experimental verification, although deduced and supported mathematically cannot yet be considered properly Science). Let's see some key points:

- Social Lasing Concept : According to this theory, social atoms (analogous to photons in lasers) can interact through infons (excitations of the quantum social information field). This process could lead to “social lasing”, similar to lasing in physical lasers.
- Infons and Social Energy : Infons carry social energy and contain communication information. The idea is that social atoms can reach a state of population inversion (similar to the concept of population inversion in lasers) thanks to infons.
- Experimental Tests : At present, there is no solid experimental evidence to support social lasing. The theory is still under development and requires further research and empirical testing.
- Applications and Implications : Social lasing theory may have interesting implications for understanding social processes, but it is still a subject of debate and study.

In summary, while the theory of social lasing is fascinating, we must await further experimental verification to establish its scientific validity.

It is therefore appropriate to reaffirm the following concepts regarding social media:

- Informed Consent : Most laws require informed consent for participation in experiments or research. If social media users are unaware of the experiment and have not given specific consent, this may violate privacy laws and research ethics.
- Transparency : Transparency is key. Social experiments should be conducted in a way that clearly informs participants about what is happening and obtains their explicit consent.
- Local and International Laws : Laws vary from country to country. However, many jurisdictions have privacy and data protection laws that require compliance with consent and transparency.
- Ethics and Responsibility : Just because something is legal, it does not necessarily mean it is ethically acceptable. Companies and researchers should consider the social and moral impact of their actions.

In short, the social experiment - on social media - without informed consent could be illegal and certainly raises ethical concerns. It is important to respect the rights and privacy of social media users.

Here are some past examples of controversial social experiments that have sparked debate and concern:

- The Halo Effect : This experiment showed that global evaluations of a person (e.g., how likeable they are) also influence judgments of specific traits (such as intelligence). It is also known as the “beautiful is good principle” or “physical attractiveness stereotype.”
- Cognitive Dissonance : This experiment explores the mental discomfort people experience when they try to hold two conflicting beliefs in their minds. To resolve this discomfort, people change their thoughts to align with one of the conflicting beliefs and reject the other.
- The Thieves' Cave Experiment : This study examined how prejudice and conflict emerge between two groups of boys. It found that groups naturally develop their own cultures, status structures, and boundaries, and then come into conflict with each other. The key to reconciliation was focusing on higher goals that go beyond the boundaries of the group itself.
- The Stanford Prison Experiment : Conducted to explore how people would react to being prisoners or prison guards, it revealed how ordinary, healthy individuals could behave cruelly as prison guards in certain situations, even if it went against their personality.

These experiments have contributed to our understanding of social psychology, but have also raised important ethical and moral questions.

But it seems appropriate to recall in this context the experiment on social conformism conducted by a control group on the individual (or single group) in the identification of a dual choice (black or white billiard ball randomly drawn from a container) to the point of contradicting the evidence that a control group instead states (white when in reality it is black) can fall within them, given the conditioning effects it produces.

The experiment referred to here is also equivalent to one known as the Asch experiment on social conformity. Solomon Asch, a social psychologist, conducted this study in the 1950s to examine how peer pressure affected individual perception. Here's how it worked:

- Participants : Asch involved a group of participants (usually eight) and put them together in a room.
- Visual stimuli : He showed them a series of three segments of different lengths and asked them to indicate which of them was the same length as a standard segment.
- Group bias : However, the other participants were actually complicit in the experiment and deliberately gave incorrect answers. For example, if the segment was clearly black, the group assumed it was white.
- Results : 75% of participants complied with the group's incorrect answers at least once. In absolute terms, participants gave clearly incorrect answers in 32% of cases, while without group pressure, the correct answers rose to 98%.

This experiment demonstrates how social conformity can influence individual perception, leading people to change their minds or deny objective evidence due to group pressure.

Now let's imagine all this practiced on social media and try to envision what might happen.

8. Rilievi conclusivi

Un data center non può fare affidamento solo sulla rete elettrica esistente, ma deve poter operare in condizioni off-grid attraverso un proprio impianto di generazione elettrica (anche per sole condizioni di emergenza); impianto di generazione che deve far parte delle dotazioni di base ed ubicato possibilmente in prossimità dello stesso data center. Ove ciò non fosse possibile le

condizioni di libero mercato del settore elettrico (se esistenti!) possono consentire produzione in qualunque luogo e ritiro della produzione dove necessario al data center, facendo fronte agli oneri di trasporto/distribuzione.

Qualora, per il normale funzionamento (non di emergenza) un data center si affidi alla rete elettrica esistente deve necessariamente provvedere apparati di rifasamento/regolazione e disporre di proprie ridondanze (per es. gruppi di continuità, diesel generatori di emergenza o turbogas in assetto quick start-up) per consentire condizioni di stand-by per un periodo ben determinato in attesa del ripristino della normalità operativa.

E' difficile negare, specie secondo il suddetto studio UNECE, che le tecnologie maggiormente sostenibili per la generazione di elettricità siano essenzialmente l'idroelettrico fino a 360 MW, il nucleare (in particolare SMR e AMR), il fotovoltaico e l'eolico. Tutte queste tecnologie presentano vantaggi e svantaggi da valutare localmente. Per es. nucleare e idroelettrico sono svantaggiosi per i processi autorizzativi lunghi e complessi; le rinnovabili svantaggiose per variabilità di produzione, consumo di territorio ed impatto visivo).

In tutti i casi le analisi di investimento dovrebbero basarsi su dati concreti esistenti, utilizzando gli opportuni effetti di scala, e dovrebbero considerare il rischio di cambiamento di tecnologia nel corso del ciclo di vita del progetto, come pure tutti gli aspetti di decommissioning e conservazione/trasferimento dei dati a fine ciclo di vita.

L'indice estimativo di Potenza di Elaborazione Annuale Normalizzata (NAPP) nell'equazione (9) – oppure analoghi equivalenti - è soltanto una proposta ipotetica da stabilire e migliorare nel corso dell'attività di ricerca in campo (sui data center già esistenti). Ciò per stimolare la valutazione di dati passati, formulare serie storiche e valutare ulteriori parametri di operatività minima garantita che possano essere utili in sede di fissazione dei parametri contrattuali. Comunque, si tratta di parametri da stabilire nei contratti di acquisto e da misurare in fase di collaudo del data center (rapportandoli al valore contrattuale stabilito), specie nel caso in cui per la loro realizzazione si dovesse ricorrere ad un “main contractor” che agisca su base “turn key” oppure ad un “architect/engineer” con funzioni manageriali responsabile della realizzazione.

L'opzione di dotare un data center di impianti di generazione con auto-produzione elettrica superiore al consumo previsto, implica necessariamente – date le potenze in gioco – ingresso nel mercato elettrico locale, con una sua tipica procedura di licensing.

Gli aspetti di proprietà dei dati, degli scopi della raccolta conservazione e analisi dei dati rivestono principi di etica e di responsabilità che sono sempre più in via di evoluzione e potrebbero trovare ostacoli non solo negli apparati istituzionali, ma anche nella società civile, ove sempre più si pensa ad un controllo sociale attuabile attraverso il WEB dagli Stati, ma non solo.

Fig.10

Nella Valutazione di Impatto Ambientale di una grande opera (valutazione necessaria a livello europeo per il licensing di ogni grande opera) ci si concentra di solito sulle emissioni inquinanti e in particolare sulle emissioni di gas serra. In realtà, al di là delle cause, antropiche, geofisiche, astrofisiche, etc., il cambiamento climatico si sta manifestando con evidenza innegabile. La possibilità che si giunga a «The Information Catastrophe» (et similia!) richiamata sopra, non può essere ulteriormente sottovalutata, insieme a tutte le altre possibilità di instabilità geo-politica globale che possono indurre gli elementi economico-finanziari ed ecologici riguardanti l'energia e in particolare le riserve di energia primaria e risorse correlate (terre rare, metalli, etc.).

In definitiva, accanto a «The Information Catastrophe» che si prospetta a più lungo termine, un commento generale sui sistemi energetici, che va ben oltre i data center, sembra opportuno ricordarlo anche in questa occasione. Come noto, tutta l'energia, di qualunque tipo, consumata sulla Terra, si trasforma alla fine in calore e pone un limite tipicamente locale ai consumi energetici stessi. Limite che non può essere lo stesso in tutti i luoghi del pianeta al fine di garantire la vivibilità umana e degli eco-sistemi autoctoni.

Anche se si suppone che la CO₂ abbia un effetto trascurabile o nullo sul cambiamento climatico, è abbastanza chiaro che mettere a disposizione dell'uomo presunte nuove tecnologie[19] che renderebbero disponibili quantità illimitate di energia a condizioni molto accessibili, comporta problemi di sostenibilità e di educazione al suo utilizzo. Infatti, bisogna ricordare che tutta l'energia rilasciata sulla superficie terrestre sotto la coltre atmosferica che è "isolante" rispetto allo spazio profondo gelido (vedi Fig. 10), influenzerebbe a lungo termine il clima locale e non locale, al di là della CO₂, nonostante in questo caso si affermi che si tratti di piccole quantità (ma non uguali ovunque). In breve: IL CALORE PUÒ ESSERE INTRODOTTO LOCALMENTE IN MODO ILLIMITATO NELLO SPAZIO PROFONDO, MA NON SULLA CROSTA TERRESTRE, PENA UN AUMENTO DELLA TEMPERATURA DI TUTTO CIÒ CHE È RACCHIUSO DALLA COPERTURA TERMICAMENTE ISOLANTE (ATMOSFERA). Chi presiede alla formazione e alla trasmissione della Scienza e della Tecnologia, oltre a dedicarsi alla ricerca sulla fusione nucleare, che sarebbe ovviamente liberatoria per i bisogni dell'intera umanità, dovrebbe al tempo stesso interrogarsi, fare ricerche sull'argomento e individuare i limiti "naturali" per il consumo locale, ovunque, sotto la volta del cielo (e dell'atmosfera) della Terra. Tali limiti non sono gli stessi ovunque per salvaguardare gli ecosistemi localmente presenti!

Aldilà di quanto riportato sopra a fini illustrativi, i data center devono conformarsi a norme tecniche internazionali. Si è ritenuto utile, pertanto, per eventuali approfondimenti tecnici [20] riportare in Tab.4 qui di seguito una lista delle principali normative standard internazionali applicabili ai data center.

Item	International Standard	Applicable to
1	• ISO/IEC 27001	Gestione della sicurezza delle informazioni
2	• ISO/IEC 30134-2	Misurazione dell'efficienza energetica dei data center (PUE)
3	• EN 50600	Progettazione, costruzione, e gestione delle infrastrutture dei data center
4	• ANSI/TIA-942	Infrastrutture di telecomunicazione nei data center, incluso aspetti di affidabilità e sicurezza
5	• ASHRAE TC 9.9	Gestione del raffreddamento (Linee guida termiche per data center)
6	• Uptime Institute Tier Standards:	Classificazione per valutare l'affidabilità e la ridondanza dei data center

Tab. 4 – Lista dei principali standard internazionali per Data Center

Infine si segnala che i primi risultati - cui si è fatto cenno sopra - di uno studio per valutare i possibili aspetti economici finanziari circa l'impiego di energia fotovoltaica anche per il pompaggio idroelettrico ai fini di regolazione della rete elettrica, sono riportati in riferimento [21].

9. Riferimenti

[1] Riferimenti IREFI ; Agenda Digitale ; ANSA.it ; <https://techfromthenet.it/2024/06/24/ida-i-data-center-italiani-sono-in-forte-crescita/>

[2] Antonio Piemontese-Italia, luogo dell'innovazione10.05.2024-Il progetto del più grande data center del Sud- Sorgerà a Caserta e servirà un'area da cinque milioni di abitanti. Sul piatto un investimento di 300 milioni - Riferirsi al seguente link <https://www.wired.it/article/data-center-caserta-sud-italia/>

[3] AIP Advances 10, 085014 (2020) - <https://doi.org/10.1063/5.0019941>

[4] I requisiti tecnici minimi di partecipazione richiesti agli impianti di generazione, utilizzano come riferimento sia le linee guida adottate in ambito internazionale UCTE1, che le locali Norme Tecniche CEI 11-32, (nel caso italiano).

[5] 2023 (Feb 2023)-Riflessioni per una Eventuale Ricerca sulla Generalizzabilità del Concetto di Costo Totale - Morelli Rocco Ref. <https://zenodo.org/records/7677250> - Un esame preliminare di casi (impianti industriali di produzione) con diversi valori di costi fissi e variabili, attraverso la presa in considerazione di variazioni della produzione, mette in evidenza concetti utili a valutare la flessibilità produttiva, in parte anche ai fini di maggior resilienza per variazioni indotte dal mercato.

[6] R.Morelli - Brief Market Survey On Photovoltaic (In Italy – Summer 2023) <https://zenodo.org/records/8331295> In tale indagine sono stati omessi i costi di montaggio di alcuni piccoli impianti domestici (< 6-10 kWp) in quanto solitamente realizzati secondo criteri "fai da te".

[7] Ref. <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8492>

[8] Norme Generali di fornitura UAA TN1 e TN2 degli anni sessanta, e Capitolato Generale d'Appalto di stessa epoca (1963).

[9] Vedasi : G. Carrà – La revisione dei prezzi nell'industria – Franco Angeli editore – ISBN 88-204-1420-. In particolare pag. 60 – Utilizzo delle formule di revisione dei prezzi per valutazioni di carattere commerciale,

[10] Di solito nella parte fissa a=0,10 si riteneva incluso il costo di sviluppo e quello di progettazione per rendere eseguibile il progetto.

[11] Vedasi Poster UE-JRC-Ispra (I) ; Rivista ENERGIA - 2 Aprile 2021- Variabilità e intermittenza di eolico e fotovoltaico - Alessandro Clerici, Samuele Furfari <https://www.rivistaenergia.it/2021/04/variabilita-e-intermittenza-di-eolico-e-fotovoltaico/>

[12] Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, precisando come l'energia elettrica non possa considerarsi come bene indispensabile alla vita, ma semmai "bene idoneo a procurare agi ed opportunità che fuoriescono dal concetto di incoercibile necessità".Sep 8, 2017 . Vedasi: <https://iusletter.com/dalla-redazione/diritto-e-responsabilita-civile/utilities/energia-elettrica-non-un-bene-primario/#:~:text=Lo%20ha%20stabilito%20la%20Suprema,dal%20concetto%20di%20incoercibile%20necessit%C3%A0%E2%80%9D>. Come pure: <https://www.avvocatopenalista.org/visualizza/news/2017/sentenza/per-la-cassazione-l-elettricit%C3%A0-non-e-un-bene-primario/13608>

[13] Global debt levels hit a new record high of \$313 trillion in 2023, with developing economies scaling a fresh peak for the ratio of debt to their gross domestic product, a study showed [https://www.reuters.com/business/global-debt-hits-new-record-high-313-trillion-iif-2024-02-21/#:~:text=LONDON%2C%20Feb%2021%20\(Reuters\),domestic%20product%2C%20a%20study%20showed](https://www.reuters.com/business/global-debt-hits-new-record-high-313-trillion-iif-2024-02-21/#:~:text=LONDON%2C%20Feb%2021%20(Reuters),domestic%20product%2C%20a%20study%20showed). See also. <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/il-debito-del-mondo-e-tornato-a-crescere-144899>

[14] Refer to https://www.bis.org/publ/otc_hy2311.pdf - Bank for International Settlement - 16 November 2023 - OTC derivatives statistics at end-June 2023

[15] White Anglo-Saxon Protestant

[16] https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore_acqueo

[17] Life cycle assessment of electricity generation options - September 2021- Commissioned by UNECE - Draft 17.09.2021 - Authors: Thomas Gibon, Álvaro Hahn Menacho, Mélanie - Luxembourg Institute of Science and Technology – disponibile al link https://unece.org/sites/default/files/2021-09/202109_UNECE_LCA_1.2_clean.pdf (peraltro, ancora marchiato come “draft”).

[18] Vedasi riferimenti vari seguenti:

https://www.youtube.com/watch?v=xQop26MEsG&t=435s&ab_channel=InformationPhysicsInstitute ;
https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Social+Sciences%2C+andrei+khrennikov&og= ;
<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.1201/9780367817206/social-laser-andrei-khrennikov> .

[19] Per es. fusione nucleare, sulla quale si è tenuto recentemente l’incontro “G7 Working Group” per promuoverne la ricerca, aldilà di ITER e Stellarator, che nonostante tutto rappresentano tutt’altro che “proven technology”.

[20] Fonti :

ENEA https://www2.enea.it/it/Ricerca_sviluppo/documenti/ricerca-di-sistema-elettrico/elettrotecnologie/5-linee-guida-datacenter-07.09.2010.pdf ;
KIWA <https://www.kiwa.com/it/it/media/news-eventi/2023/efficienza-energetica-data-center/>
TECHRADAR <https://global.techradar.com/it-it/pro-il-consumo-energetico-dei-data-centre-sta-diventando-un-problema-serio>

[21] Morelli Rocco. (2023, October 12). Hydro Solar Power Projects» : Perché? - Incontro All'universita' Di Roma "La Sapienza" Del 12/10/2023. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8430982>